

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO METROPOLITANO DE SAN ATÓN DE BADAJOZ Y LIBROS INDIANOS (1613-1829)

DRA. M.^a GUADALUPE PÉREZ ORTIZ
Biblioteca Seminario San Atón de Badajoz

DR. AGUSTÍN VIVAS MORENO
Universidad de Extremadura. Facultad de Biblioteconomía y Documentación

RESUMEN: La cultura indiana ha despertado gran interés a lo largo de los tiempos. En nuestro país llega a su máximo esplendor y son muchos los investigadores que se han dedicado, en una u otra forma, a su estudio. Este artículo es una prueba más de ello. Sin embargo, y dentro de todas las posibles vertientes de trabajo nosotros nos hemos decidido por una que creemos está poco desarrollada, la que al libro indiano se refiere.

Palabras clave: Biblioteca Seminario San Atón-Literatura Hispanoamericana-Estudio Bibliográfico.

INDIANOS BOOKS AND THE LIBRARY OF SAN ATÓN OF BADAJOZ (1613-1829)

ABSTRACT: Indianos culture has raised great interest along time. In our country it gets to its maximum expression and lots of researchers have focused on this culture. This paper can be a proof of it. This study focuses on a little developed area of the Indian book culture.

Keywords: Library and Seminary of San Antón, Spanish-American Literature, Bibliographic Studies.

1. INTRODUCCIÓN

Es por todos de sobra conocido la importancia que la cultura indiana ha tenido a lo largo de la historia. Con el desarrollo de este trabajo trataremos de dar a conocer, a cuantos puedan estar interesados, algunas de las principales obras que sobre Hispanoamérica se conservaban en nuestras bibliotecas al alcance de investigadores y del público en general. Para ello, hemos seleccionado la *Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón* de Badajoz, la cual alberga entre sus muros, casi en silencio, algunos ejemplares de gran valía y riqueza para el estudio de esta importantísima materia.

Para el desarrollo de nuestro artículo nos propusimos una serie de metas a cumplimentar al final de la investigación:

En primer lugar, queríamos *dar a conocer una biblioteca de gran importancia y riqueza en el panorama extremeño* hasta la fecha escasamente conocida. Para ello acometimos un análisis histórico de la institución a través de diversas publicaciones y documentos que nos mostraban las diferentes etapas y circunstancias por las que este centro había pasado a lo largo de su existencia. En segundo lugar, debíamos *dar a conocer los fondos existentes en dicho centro que tienen como punto de partida Hispanoamérica*, ya sea por su lugar de impresión o por la temática que abordan entre sus páginas. Para ello, hemos recurrido a la base de datos existente en la biblioteca y hemos accedido a una relación exhaustiva de dichos libros. Tras su obtención hemos analizado libro por libro elaborando una pequeña ficha bibliográfica en la que además de los datos principales de cada obra se expone una imagen de su portada y otros datos de interés. En último lugar, nos propusimos *demonstrar la importantísima relación que se dio entre la tierra extremeña e hispanoamericana*, esta vez utilizando un medio poco usual, el *libro*.

2. BIBLIOTECA DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO Y JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN

2.1. *Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: recorrido histórico*

Fundación: Su nacimiento se sitúa coetáneo a la fundación del Seminario en el 1664 en la llamada «Librería del Seminario»¹. Ésta, que en un principio se constituía de un pequeño grupo de textos bíblicos, iba aumentando gracias a las donaciones y a los sesenta reales que los porcionistas, alumnos del seminario, pagaban al ingresar. Sin embargo, la Librería no puede ser considerada como una auténtica biblioteca, puesto que carecía de un fondo relevante y su uso era poco significativo, aunque sí el inicio de un camino hacia la constitución de la actual².

¹ SOLANO DE FIGUEROA, J. *Historia Eclesiástica de la ciudad de Badajoz y su obispado*. Tomo III. Badajoz, 1929, pp. 78-79.

² PÉREZ ORTIZ, M.^a G.; TEJADA VIZUETE, F. «La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: un presente con mucha historia» en *Vitela X* (2007), p. 4.

De entre todos los obispos que rigieron la diócesis de Badajoz desde su fundación fue don Alonso Solís y Gragera (1783-1797) el que más se preocupó de los asuntos relacionados con el Seminario³. Durante su mandato puso en funcionamiento una biblioteca a la imagen y semejanza de un centro moderno, dotándola de un reglamento que fijó en sus constituciones (1784)⁴. Otro de los hechos que nos permite hablar, a partir de este momento, de la existencia de una biblioteca es la incorporación a la «Librería» de los fondos del extinguido Colegio de la Compañía de Jesús de Badajoz y las catorce cajas de libros que pertenecieron al Colegio Jesuítico de Higuera la Real. El 9 de diciembre de 1786 el obispo Solís y Gragera junto con el cabildo catedralicio toman la decisión de abrir la biblioteca del seminario a todo tipo de usuarios, convirtiéndola en la primera con carácter público de la ciudad de Badajoz, que a finales del siglo XVIII no disponía de ninguna⁵. En ese momento contaba con un total de 821 títulos que superaban los 2000 volúmenes. En los años siguientes el fondo se duplica. Esta situación se debe a dos donaciones: la biblioteca particular del obispo don Amador Merino y Malaguilla (1730-1755) y obras pertenecientes al obispo don Alonso Solís y Grajera (1783-1797)⁶.

La Biblioteca en los siglos XIX-XX: En 1797 se cierra la etapa más importante de la historia antigua de la Biblioteca. Tendremos que esperar hasta el año 1802 de la mano del que llegó a ser arzobispo de la diócesis, don Mateo Delgado y Moreno, para que la entidad sea foco de interés. Nos situaremos en el año 1808, fecha en la que comienza la Guerra de la Independencia y se produce la entrada del ejército francés en la ciudad. La invasión, al igual que para otras instituciones, supuso un claro retroceso en el funcionamiento del Seminario y en particular de su biblioteca. Muchos libros fueron robados, otros desaparecieron, algunos quemados, perdiéndose para siempre obras de singular relevancia. En 1818 el Obispo trató de ordenar los fondos salvados y mandó confeccionar un nuevo catálogo en el que se registran un total de 1600 obras; es decir, durante los años del conflicto se perdieron más de 1000 volúmenes⁷.

Durante los siglos XIX-XX la entidad fue recibiendo donaciones que sirvieron para aumentar su debilitado patrimonio. A ello contribuyeron las obras provenientes de los conventos masculinos de la ciudad tras el proceso

³ SOLAR Y TABOADA, A. *El Seminario de San Atón de Badajoz (notas históricas)*. Badajoz, 1945, p. 52.

⁴ Archivo de la Biblioteca del Seminario. *Constituciones para el Seminario dadas por el obispo de esta capital*. Don A. Solís y Gragera. Fol. I v.; COBOS BUENO, J.M.; VAQUERO MARTÍNEZ, J.M. *La física en un centro ilustrado en el Badajoz del siglo XVIII: el Seminario de San Atón*. Trujillo: Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, 1998, p. 172.

⁵ BLANCO COTANO, M. *El primer centro universitario de Extremadura: Badajoz 1973: Historia pedagógica del Seminario de San Atón*. Cáceres: Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1998, p. 220.

⁶ PÉREZ ORTIZ, M^a G.; TEJADA VIZUETE, F. «La Biblioteca del Seminario ... Op. cit., p. 5.

⁷ PÉREZ ORTIZ, M^a G. «La Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: la mejor colección religiosa de Extremadura» en *Mi Biblioteca. La revista del mundo bibliotecario* VIII (2007), p. 109.

desamortizador; conjunto al que se debe añadir las bibliotecas particulares de obispos bibliófilos, como don Francisco Javier Rodríguez Obregón (1848-1853) y don Félix Soto Mancera (1904-1910), cuya aportación destaca no sólo por el volumen sino porque de ella provienen gran parte de los incunables y ejemplares de mayor. Cercanas a nuestros días deben significarse las bibliotecas incorporadas a la del Seminario de los sacerdotes don Aquilino Camacho (derecho), don José María Robles Febré (literatura), don José García (Sagrada Escritura) y don Tomás Fernández Tamayo (filosofía), así como las numerosas obras provenientes de la biblioteca del arzobispo don Antonio Montero Moreno y cuantas otras obras de materias escriturarias viene facilitando don Antonio García Moreno, profesor emérito de Sagrada Escritura del Centro Superior de Estudios Teológicos⁸.

La Biblioteca: presente y futuro: La realidad actual es que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se custodia la mejor colección de Ciencias Teológicas, Bíblicas y Jurídico-eclesiásticas de Extremadura con un total registrado y catalogado de 38.600 volúmenes.

EDIFICIO: Cuenta en la actualidad con una espaciosa infraestructura de más de 350 m² ubicada en el edificio del Seminario Metropolitano de San Atón, en la calle Manuel Saavedra Martínez, n^o 2 de Badajoz. Situada en la primera planta del espacio rectangular extremo, que se proyecta y alza como torreón en la fachada del Seminario, a la izquierda del espectador, con librerías distribuidas en diversos pisos, alrededor de sus muros, a los que se asciende mediante escaleras angulares de caracol, la biblioteca ha visto multiplicarse en los últimos años el número de estantes, que llegan a ocupar ahora en tres filas alrededor de 1500 metros lineales. Pero tan poco ha resultado suficiente, por lo que la opción última, suficiente para algunos años, ha sido duplicar el espacio mediante la incorporación de una segunda planta del torreón al espacio inicial.

RECURSOS PERSONALES: El personal es reducido y muchas veces insuficiente para hacer frente a las necesidades de un centro de estas características. A la cabeza de la misma se sitúa el bibliotecario, doctor Francisco Tejada Vizuete, cuyo esfuerzo está haciendo resurgir a la biblioteca del letargo en el que ha estado sumida en las últimas décadas, contando para tal menester con el auxilio de la doctora Guadalupe Pérez Ortiz. Este hecho permite, al menos, que desde noviembre de 2006 la biblioteca permanezca abierta en horario matinal (lunes a viernes de 9:30 a 13:30).

USUARIOS: Dado al carácter privado de la biblioteca sus principales usuarios son los seminaristas, que utilizan el fondo para apoyar sus estudios, y los sacerdotes de la diócesis, que encuentran en ella importante documentación para la confección de sus trabajos. Además, da cobertura a los alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Badajoz y, en la medida de los posible, a los investigadores que se acercan a sus instalaciones⁹.

⁸ PÉREZ ORTIZ, M^a G.; TEJADA VIZUETE, F. «La Biblioteca del Seminario ..., Op. cit., pp. 5-6.

⁹ Ibidem, p.6.

FONDOS: En la actualidad existen, como dijimos, 38.000 volúmenes catalogados, los cuales se encuentran ubicados en estanterías de madera y metal que se disponen en las dos plantas con las que la biblioteca cuenta. Además, la entidad mantiene un número amplio de suscripciones a revistas, más de cien títulos, lo que da lugar a un registro de unos 4000 volúmenes. De entre sus fondos cabe destacar aquellos libros que se registran con la signatura EN (ediciones notables). A mencionada clasificación remiten los ejemplares incunables, pero también la extraordinaria Políglota de Amberes o Biblia Regia de Arias Montano. No faltan otras Biblias del siglo XVI, particularmente las ilustradas. La lista de estas obras no deja de crecer, conforme se avanza en un mejor conocimiento de los fondos. Puede citarse, por ejemplo, la edición «princeps» romana de El Fisiólogo de San Epifanio (1587), de la que el único ejemplar existente en España es el de la biblioteca del Seminario, los Sermones de San Vicente Ferrer (1509), la Catena Aurea de Santo Tomás de Aquino (1520), las Obras de Virgilio (1527), la edición italiana del Orlando Furioso de Ariosto (1556), la edición de 1558 de la Gramática latina de Nebrija o, del mismo año, el Catecismo del arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza, uno de los poquísimos ejemplares existentes en el mundo, salvado de la Inquisición¹⁰.

DIVULGACIÓN DE FONDOS: En las últimas décadas la biblioteca del Seminario ha realizado un loable esfuerzo por ir dando a conocer al público, a través de exposiciones, parte de su máspreciado y a la vez desconocido patrimonio. Pueden citarse así las dedicadas a fondos americanistas, bajo el título Fondos Bibliográficos de Indias (1985), bíblicos, de literatura emblemática y heráldica. La afición en nuestros días a los temas relacionados con la heráldica cuenta con un campo importantísimo en nuestra biblioteca. Las ediciones antiguas, tantas veces dedicadas a una personalidad relevante del poder político o religioso, por lo común mecenas de la obra, suelen acompañarse con las armas o escudo del personaje, como las muy abundantes actas sinodales, lo hacen con las del obispo que convoca el Sínodo. Si añadimos a lo dicho los extraordinarios retratos con que algunos autores adornan sus obras o los de los santos, cuyas efigies nos muestran los libros hagiográficos... etc, la biblioteca ofrece entonces una magnífica fuente de imágenes de incalculable valor plástico y gráfico¹¹.

PROYECTOS FUTUROS: El futuro de la biblioteca está marcado por un halo de optimismo, cual nos permiten vislumbrar algunas de las actuaciones que se van a llevar a término, como la dotación de un nuevo edificio exento para ella. La catalogación completa de su patrimonio bibliográfico, la adquisición de nuevos fondos, antiguos y actuales, y la disposición real de éstos a la comunidad científica son sin duda tres de los principales objetivos a los que esta biblioteca ha comenzado ya a hacer frente¹².

¹⁰ PÉREZ ORTIZ, M^a G. «La Biblioteca del Seminario Metropolitano... Op. cit., pp. 111-112.

¹¹ PÉREZ ORTIZ, M^a G.; TEJADA VIZUETE, F. «La Biblioteca del Seminario ... Op. cit., p. 7.

¹² PÉREZ ORTIZ, M^a G. «La Biblioteca del Seminario Metropolitano... Op. cit., p. 112.

2.2. *Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón: justificación del centro elegido*

Algunos de los lectores podrán preguntarse porqué hemos seleccionado esta Biblioteca como el lugar sobre el cual va a realizarse este estudio dado que aparentemente muy poco debiera tener en común con la temática del artículo. Sin embargo, aquellos que hayan postulado esta idea han cometido un error y este apartado pretende ser prueba de ello. Tres han sido las razones que nos han llevado a seleccionar este centro: su historia, su patrimonio bibliográfico general y el fondo indiano.

En primer lugar, deberemos hacer alusión, dado que la historia global de la Biblioteca aparece en el apartado anterior, a una parte concreta de la misma. Nos situaremos un siglo después de su puesta en marcha, cuando ya se había consolidado como centro cultural y de conocimiento. El 9 de diciembre de 1786 el obispo Solís y Gragera junto con el cabildo de la ciudad deciden la apertura de la Biblioteca al uso público, convirtiéndola en la primera con carácter público de toda la ciudad¹³. Lo que significa que a finales del siglo XVIII la ciudad de Badajoz no contaba con una biblioteca pública que diera servicio a sus ciudadanos. Durante una serie de años esta tarea se desempeñó desde el Seminario. Por ello, si queremos analizar qué lecturas pudieron realizarse en otra época es imprescindible acceder a esta institución dado que fue la única que pudo proporcionar el material necesario.

La segunda de las razones se basa en el patrimonio bibliográfico de la entidad. Aunque en primer término pensemos que se trata de una biblioteca eclesiástica y como tal, únicamente cuente entre sus fondos con material teológico. Este centro alberga además un importante volumen de obras relacionadas con otros campos del saber: literatura, historia, derecho civil, arte, ciencia, etc. De esta especial situación debiéramos agradecer, si ello fuera posible, al monarca Carlos III quien tras haber expulsado a los Jesuitas de España por medio de la Pragmática Sanción de 2 abril de 1767 decide que las bibliotecas de la Compañía de Jesús sean trasladadas a los seminarios más cercanos. De este hecho fue gratamente beneficiado nuestro Seminario que recibió la biblioteca ubicada en el Colegio de la Compañía de Jesús de Badajoz y 14 cajas repletas de interesantísimos libros del Colegio jesuítico de Higuera la Real¹⁴.

En último lugar el fondo documental sobre Hispanoamérica. Una vez valorado el conjunto de libros existentes decidimos que su riqueza bibliográfica debía ser dada a conocer a cuantos pudieran estar interesados en estas cuestiones dado que la biblioteca alberga un importante volumen de libros que tienen como punto de partida la cultura indiana, fundamentalmente desde dos vertientes: la histórica y la religiosa.

¹³ BLANCO COTANO, M. El primer centro universitario... Op. cit., p. 220.

¹⁴ RUBIO MERINO, P. *El Seminario Conciliar de San Atón de Badajoz*. Badajoz, 1964, p. 305.

3. LIBROS INDIANOS EN LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ

Se trata del apartado más importante de nuestra investigación dado que en las siguientes páginas nos dedicaremos a mostrar el fondo bibliográfico que sobre Hispanoamérica se conserva en la Biblioteca del Seminario metropolitano San Atón. Para ello hemos seguido una estructura sencilla que facilitará el acercamiento al documento. Tras una primera subdivisión por países se establece una ficha bibliográfica de cada ejemplar con los datos más relevantes. Ésta es acompañada por una o varias imágenes de la obra, las cuales nos permiten ver la magnitud de los ejemplares a los que estamos haciendo referencia.

ARGENTINA:

Nº	1
Título	La Plata (Argentina). Arzobispo (1783-1804: José Antonio de San Alberto). Cartas pastorales del ilustrísimo... Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, Arzobispo de la Plata: se dirige la primera á sus Diocesanos, con ocasion de publicar vna instruccion para los seminarios de niños y niñas..., la segunda á todos sus curas ... y la tercera á nuestro Santísimo Padre...
Publicación	Madrid: Imprenta Real, 1793.
Dimensiones	[8], 290, [3] p.; 20 cm
Signatura	T. 36032
Notas	Se trata de una obra encuadernada en pergamino, conservada en perfectas condiciones. Por su parte, la portada consta del escudo arzobispal que perteneció a D. José Antonio de San Alberto. No existe ningún dato tipográfico en su interior que merezca la pena ser resaltado. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	Cartas pastorales que el citado obispo escribió a su comunidad estableciendo una subdivisión muy precisa según el grado de conocimiento litúrgico.

Nº	2
Autor	MATIENZO, Juan.
Título	Commentaria Ioannis Matienzo regii senatoris in cancellaria Argentina Regni Peru in librum quintum recollectionis legum Hispaniae.
Publicación	Mantuae Carpentanae: excudebat Ludouicus Sanctius: vendense en casa de Iuan Hafrey, 1613.
Dimensiones	[64], 485 h.; 40 cm
Signatura	D. 1012
Notas	Obra encuadrada en pergamino en buen estado de conservación cuyo texto dividido en dos columnas se presenta en lengua latina y castellana. La portada consta de un grabado en su parte central de buena calidad tipográfica que representa un ave enmarcada.
Contenido	Comentario recopilatorio de las leyes más destacadas.

PERÚ:

Nº	3
Autor	VEGA, Garcilaso de la
Título	Historia general del Perú: trata, el descubrimiento, de el, y como lo ganaron, los españoles, las guerras civiles...
Edición	Segunda impresión, enmendada, y añadida, con dos tablas...
Publicación	En Madrid: en la Oficina Real: y á costa de Nicolas Rodriguez Franco, 1722
Dimensiones	[24], 505, [62] p.; 31 cm
Signatura	H. 35008 B
Notas	Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación cuyo texto dividido en dos columnas presenta algunas manchas de humedad que no impiden su lectura. La portada a dos tintas (rojo-negro) consta de un grabado religioso que representa a la Virgen, probablemente la patrona del Perú. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	Obra que recoge la historia del Perú, así como de las diferentes guerras en las que se vio involucrado para su conquista.

Nº	4
Autor	VEGA, Garcilaso de la
Título	Primera parte de los comentarios reales: que tratan, del origen de los incas...
Edición	Segunda impresion, enmendada, y añadida la vida de Inti Cusi Titu Iupanqui...
Publicación	En Madrid: en la Oficina Real: y á costa de Nicolas Rodriguez Franco, 1723
Dimensiones	[32], 351, [34] p.; 31 cm
Signatura	H. 35008A
Notas	Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación cuyo texto dividido en dos columnas presenta algunas roturas y manchas que no impiden la comprensión del mismo. La portada a dos tintas (rojo-negro) consta de un pequeño escudo heráldico en la parte inferior de la misma. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	Obra que recoge la historia del proceso de colonización del Perú.

Nº	5
Autor	GONZÁLEZ DÁVILA, Gil.
Título	Teatro eclesiastico de la primitiua iglesia de las Indias Occidentales: vidas de sus arzobispos y obispos y cosas memorables de sus sedes...
Publicación	En Madrid: por Diego Díaz de la Carrera..., 1655
Dimensiones	[8], 119 [i.e. 110] h.; 31 cm (3 tomos)
Signatura	T. 36005
Notas	Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación cuyo texto dividido en dos columnas presenta múltiples letras capitales decoradas con motivos vegetales. A partir de la hoja 85 encontramos errores de paginación. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	La obra versa sobre la historia eclesiástica de Perú tratada desde un punto de vista notoriamente literario en el que algunos aspectos, como biografías, llegan a ser ciertamente idealizados.

Nº	6
Autor	RUIZ, Hipólito.
Título	Quinología o Tratado del árbol de la quina ó cascarilla: con su descripción y la de otras especies de quinos nuevamente descubiertas en el Perú...
Publicación	Madrid: en la Oficina de la Viuda é Hijo de Marin, 1792.
Dimensiones	[16], 103, [5] p.; 20 cm
Signatura	C. 5009 (1)
Notas	Obra encuadrada en pergamino en buen estado de conservación compartiendo encuadración con otra que versa sobre la historia de China. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	El contenido de la obra versa sobre las plantas medicinales que hasta el siglo XVIII eran utilizadas en el Perú con fines medicinales.

Nº	7
Autor	VILLARROEL, Gaspar de
Título	Gobierno eclesiastico-pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio. Tomo I.
Publicación	Reimpreso en Madrid: en la oficina de Antonio Marin, 1738
Dimensiones	[52], 812 p., 31 cm
Signatura	Se conservan tres ejemplares de la misma edición: <ul style="list-style-type: none"> – T. 10179 (I) Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación cuyo texto dividido en dos columnas presenta múltiples letras capitales decoradas con motivos vegetales. – T. 10026 (I) Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación cuyo texto dividido en dos columnas presenta múltiples anotaciones marginales a lo largo de todo el ejemplar. Consta de varios grabados de singular calidad – T. 10176(I). Ejemplar encuadernado en pasta con hierros dorados en el lomo, que presenta serias anomalías en la cubierta posterior. Ex-libris ms. «Pedro Luis Delgado y Lima».
Contenido	Obra enmarcada en la rama del derecho eclesiástico que muestra de manera comentada los cánones de la Iglesia.

**GOBIERNO
 ECLESIASTICO-PACIFICO,
 Y UNION DE LOS DOS CUCHILLOS
 PONTIFICO, Y REGIO.
 COMPUESTO**

*POR EL ILL.^{mo} Y Rmo. SEÑOR DON FR. GASPARD
 de Villaruel, del Orden de nuestro Padre San Augustin, del Consejo
 de su Magestad, Obispo de las Iglesias de Santiago de Chile,
 y Arequipa, y Arzobispo de la de Chárcaas,
 en el Reyno del Perú.*

DEDICADO

*AL EMMO Y RMO SEÑOR D. D. D. FRAY GASPARD
 DE MOLINA, Y OVIEDO, Ex-General de la Orden de N.P.S. Augustin,
 del Consejo de su Magestad, Obispo de Cuba, de Barcelona,
 y Malaga, Comissario General Apostolico de Cruzada,
 Presidente del Consejo Real de Castilla, y Cardenal
 de la Santa Romana Iglesia:*

*POR EL MAESTRO FRAY FRANCISCO VAZQUEZ,
 del Orden de nuestro Padre San Augustin, Procurador
 de su Provincia del Perú.*

TOMO I.

Año 1738.

CON PRIVILEGIO.

REIMPRESO EN MADRID EN LA OFICINA DE ANTONIO MARIN.

Nº	8
Autor	VILLARROEL, Gaspar de
Título	Gobierno eclesiastico-pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio. Tomo II
Publicación	Reimpreso en Madrid: en la oficina de Antonio Marin, 1738
Dimensiones	[52], 812 p., 31cm
Signatura	T. 10026 (II)
Notas	Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación. En la portada aparece un grabado de cierta calidad tipográfica que es la marca del impresor. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	Esta obra al igual que el tomo primero se encuentra enmarcada en la rama del derecho eclesiástico y muestra de manera comentada los cánones de la Iglesia para el conocimiento del Perú.

CHILE:

Nº	9
Autor	OVALLE, Alonso de
Título	Historica relacion del reyno de Chile y delas [sic] misiones y ministerios que exercita en el la Compañia de Iesus...
Publicación	Roma: por Francisco Cauallo, 1648
Dimensiones	[8], 455, [1], 4, 2, [2], 3-12 p., [34] h. de grab.; 25 cm
Signatura	H. 35170
Notas	Obra encuadernada en pergamino en buen estado de conservación, aunque carece de portada y hasta la página 18. Además, en el interior se aprecia la falta de otras páginas y de varias hojas de grabados. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	Descripción de los viajes y misiones que los Jesuitas han llevado a término en América, especialmente en este caso en tierras chilenas. Las hojas de grabados son retratos de conquistadores españoles, mapas y escenas de costumbres, devociones y acontecimientos de Chile

MÉXICO:

Nº	10
Autor	ABENDAÑO, Diego.
Título	Epicedium clarissimo sanatori, mexicanae... opulentissimo S.Doct. D. Didaco ab Abe[n]daño co[n]secratu[m] in obitus Doctoru[m] Fr. Bartholomei Gomeriiz Fr. Gu[n]dicalui ab Herrera, Fr. Ioannis Gonçalez, Ferdinandi Risueñi, Leonis de Roxas, Ioannis à Contreras, Ferdinandi Rangeli, à Petro Ferdinandez de Figueroa...
Publicación	México: en la Imprenta de J[uan] ..., [s.a.]
Dimensiones	24 h.; 20 cm
Signatura	T 95.221 (2)
Notas	Obra encuadernada en pergamino en mal estado de conservación. La portada aparece seriamente deteriorada afectando al pie de imprenta. El texto se presenta en latín y español (a partir de la página 13). Se trata de una obra de pequeñas dimensiones dado que comparte encuadernación con otras 10 más.
Contenido	Teología pastoral para ser adoctrinada en México.

Nº	11
Autor	AGUILAREA, Francisco de
Título	Sermon en que se da noticia de la vida admirable, virtudes heroicas y preciosa muerte de la venerable señora Catharina de San Joan... de este año de 1688 ... y en sus venerables exequias que se celebraron con solemne pompa a 24 de el mesmo mes y año en el Collegio del Espiritu Santo de la Compañia de Iesus...
Publicación	En la Puebla: en la imprenta nueva de Diego Fernandez de Leon, 1688
Dimensiones	[8], 22 [i.e. 23] h.; 20 cm
Signatura	T 95.251 (8)
Notas	Encuadernación en pergamino se encuentra separada del texto. La obra de reducidas dimensiones comparte encuadernación con 13 obras más de diferentes materias, lugares y fechas de impresión. La portada de gran simplicidad aparece flanqueada por una orla. El texto se presenta dividido a dos columnas y cuenta con multitud de anotaciones marginales.
Contenido	Conjunto de sermones para ser adoctrinados al pueblo mexicano.

Nº	12
Autor	ÁVILA, Alonso de
Título	Sagrada paremya, adagio, o comun proverbio No ay vida como la honrra, cumplido y christianado en el antithesis de las amistades entre llantos ... y consuelos de Maria ... al pie de la Cruz ...: sermon que en la fiesta de sus Dolores, en el convento de ... Santa Clara, de la villa de Carion, Valle de Atlixco el dia 28 de Marzo de 1692
Publicación	En la Puebla: en la Imprenta de Diego Fernandez de Leon: imprimese acosta de particulares bienhechores, q oyeron al Predicador ese día, 1692
Dimensiones	[8], 8, [4] h.; 20 cm
Signatura	T. 95213 (3)
Notas	Encuadernación en pergamino se encuentra separada del texto. La obra de reducidas dimensiones comparte encuadernación con 17 obras más de diferentes materias, lugares y fechas de impresión. La portada de gran simplicidad aparece flanqueada por una orla. El texto se presenta dividido a dos columnas y cuenta con multitud de anotaciones marginales. Ex-libris ms. «Del uso de fr. Alonso de San Juan Remirez, estudiante theologo en este Convento. de N.P. San Franco. de la Ciudad de Badajoz»
Contenido	Conjunto de sermones para ser adoctrinados al pueblo mexicano.

Nº	13
Autor	BERNARDINO DE SAHAGÚN
Título	Historia general de las cosas de Nueva España que en doce libros y dos volúmenes escribió Bernardino de Sahagún...
Publicación	Mexico: [s.n.], 1829 (Imprenta del Ciudadano Alejandro Valdés)
Dimensiones	3 v.; 21 cm
Signatura	H. 35062
Notas	Encuadernación en pasta en buen estado de conservación. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón. En la biblioteca se conserva únicamente el tomo II de la obra.
Contenido	Astrología y religión mexicana hasta 1517. Recopila multitud de costumbres relacionadas con la forma primitiva de vida del pueblo mexicano.

Nº	14
Título	Breviarium. Proprium de sanctus.
Publicación	Mexici: [s.n.], 1805 (typis Sacrorum Librorum apud D. Mariae Fernandez à Jauregui)
Dimensiones	[6], 416 p; 21 cm
Signatura	T. 98274 (1)
Notas	Encuadernación en pasta en buen estado de conservación. La portada presenta en su parte inferior un grabado a color que representa la Virgen de Guadalupe, patrona de México. El texto a dos columnas con múltiples anotaciones marginales. En el ejemplar aparece el sello grabado del Seminario San Atón.
Contenido	Liturgia breviario.

Nº	15
Autor	DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal
Título	Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el capitán Bernal Diaz del Castillo ...; tomo III
Publicación	En Madrid: en la imprenta de Don Benito Cano, 1796
Dimensiones	364, [2] p., [2] en bl.; 16 cm
Signatura	H. 35184
Notas	Encuadernación en pasta con hierros dorados característica de la época en buen estado de conservación. Los datos principales de la obra aparecen grabados en el lomo. Ejemplar dotado del sello grabado del Seminario San Atón de Badajoz. En la biblioteca solamente se conserva el tercer tomo de la obra.
Contenido	Recopilación de los datos más relevantes referidos a la historia del descubrimiento y la conquista del país mexicano.

Nº	16
Autor	González de Rosende, Antonio (O.F.M.)
Título	Vida i virtudes de ... D. Iuan de Palafox i Mendoza de los consejos de su magestad ... obispo de la Puebla de los Angeles i Arzobispo electo de Mexico ...
Publicación	En Madrid: por Iulian de Paredes: a costa de Iuan Claudio Prost ..., 1666
Dimensiones	[60], 534 [i.e. 532], [24] p., [1] h. de grab.; 31 cm
Signatura	T. 34204
Notas	Encuadernación en pergamino en buen estado de conservación. Consta del sello grabado de la Biblioteca del Seminario San Atón, Badajoz. Etiqueta impresa: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910
Contenido	Amplia biografía del Juan de Palafox en la que además de un cuidado texto aparece un conjunto de grabados de buena calidad tipográfica.

Nº	17
Autor	MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan
Título	Luz de verdades catolicas y explicacion de la Doctrina Christiana: que siguiendo la costumbre de la Casa professa de la Compañia de Jesus de Mexico ... ha explicado en su Iglesia el P. Juan Martinez de la Parra ...
Publicación	Barcelona: en la imprenta de Rafael Figueró impresor a los Algodoneros. Vendese en su misma casa, 1705
Dimensiones	20], 455, [21] p.; 30 cm
Signatura	T. 86102
Notas	Encuadernación en pergamino separada del texto. Consta de sello grabado de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz.
Contenido	Conjunto de sermones destinados al pueblo mexicano para su predicación.

Nº	18
Autor	MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan
Título	Luz de verdades catholicas, y explicacion de la doctrina christiana: que siguiendo la costumbre de la casa professa de la Compañia de Jesus de Mexico todos los jueves de el año ha explicado en su Iglesia el Padre Juan Martinez de la Parra, professo de la misma Compañia ...
Publicación	En Madrid: en la imprenta de Manuel Fernandez: à costa de Juan Gomez, 1732
Dimensiones	[16], 434, [22] p.; 30 cm
Signatura	Se conservan dos ejemplares de la misma edición: – T 86.103. Presenta encuadernación en pergamino y portada orlada en la que se exponen en la parte inferior una figura alegórica de gran calidad. – T. 85032. Encuadernado en pergamino con portada orlada en la que se exponen en la parte inferior una figura alegórica de gran calidad tipográfica. El texto dividido a dos columnas presenta numerosas manchas de humedad que no impiden su comprensión.
Contenido	Conjunto de sermones destinados al pueblo mexicano para su predicación en ciertas solemnidades.

Nº	19
Autor	MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan
Título	Luz de verdades catholicas, y explicacion de la doctrina christiana: que siguiendo la costumbre de la casa professa de la Compañia de Jesus de Mexico todos los jueues de el año ha explicado el Padre Juan Martinez de la Parra...
Publicación	En Madrid: Por Antonio Gonzalez de Reyes: a costa de Francisco Laso..., 1717
Dimensiones	[16], 434, [22] p.; 31 cm
Signatura	T. 85240
Notas	Encuadernación en pergamino en mal estado de conservación. Falto de portada, así como de las 4 primeras páginas. Consta del sello de la Biblioteca del Seminario Diocesano de San Atón, Badajoz. Etiqueta impresa: Legado del Excmo. y Rvdm. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910
Contenido	Conjunto de sermones destinados al pueblo mexicano para su predicación en ciertas solemnidades.

INDICE
DE LAS PLATICAS, QUE SE
CONTIENEN EN ESTE TOMO.
TRATADO PRIMERO.
DE LA EXPLICACION DE LA
Doctrina Christiana.

P latica Proemial; y principio à las explicaciones de la Doctrina Christiana. p. 1.	Platica XIII. De los principales medios, con que hemos de conseguir nuestro vltimo fin, que son la Fè, Esperança, y Caridad. p. 36.
Platica II. De lo que cada vno tiene que aprender en su propio nombre. pagina. 4.	Platica XIV. De la primera virtud Teologal, que es la Fè. p. 38.
Platica III. Del incomparable favor que debemos à Dios en avernos hecho Christianos. p. 7.	Platica XV. Que siendo ciega nuestra Fè, debemos creer sus misterios sin atender à nuestra vana curiosidad. pagina. 41.
Platica IV. De la dignidad, y obligaciones del Christiano. p. 9.	Platica XVI. De la infalible certidumbre de nuestra Fè, y exteriores argumentos, que la confirman. p. 44.
Platica V. Del camino que nos enseña la señal de la Santa Cruz. p. 12.	Platica XVII. De la segunda virtud Teologal, que es la Esperança, y de los bienes que debemos esperar. p. 47.
Platica VI. Porque la Santa Cruz no solo es para los Christianos señal, sino tambien insignia. p. 15.	Platica XVIII. De la seguridad, y firmeza de la Esperança en Dios. p. 50.
Platica VII. En dia de Corpus Christi, del origen desta fiesta, y su solemne procesion. p. 18.	Platica XIX. Que la verdadera Esperança es la que junta con la seguridad de parte de Dios el continuo temor de nuestra propia flaqueza. p. 53.
Platica VIII. Porque de entre todas las demás insignias de la Pasion de nuestro Redentor, sola la Cruz es la insignia, y señal del Christiano, pagina. 21.	Platica XX. De la Caridad. p. 56.
Platica IX. De los misterios que contienen el modo, y palabras, con que nos perfigamos. p. 24.	Platica XXI. Quanta es la obligacion que todos tienen de saber, y entender la Doctrina Christiana. p. 59.
Platica X. De los espirituales provechos que ay en perfigarnos con la atencion debida. p. 27.	Del amor de los enemigos. p. 62.
Platica XI. De la primera obligacion del hombre, que es buscar su fin. pagina. 30.	Receta de salud. p. 68.
Platica XII. Del fin vltimo para que fuimos criados, que es solo Dios, pagina. 32.	De la restituçion de la hacienda agena. pag. 74.
	De la suma importancia que nos va en corresponder à la divina vocacion. pagina. 80.
	De la malicia, y gravedad del pecado mortal, por ser muerte del alma. pagina. 86.

§ § TRA-

Nº	20
Autor	MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan
Título	Luz de verdades catholicas, y explicacion de la doctrina christiana: que siguiendo la costumbre de la casa professa de la Compañia de Jesus de Mexico todos los jueves de el año ha explicado en su Iglesia el Padre Juan Martinez de la Parra, professo de la misma Compañia ...
Publicación	En Madrid: en la imprenta de Don Antonio de Sancha: a expensas de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno, 1775
Dimensiones	[8], 487 p.; 30 cm
Signatura	T. 95771
Notas	Encuadernación en pasta en buen estado de conservación. Consta del sello grabado de la Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón, Badajoz Ex-libris ms. de D. Nicolás Lopez Lizaga.
Contenido	Conjunto de sermones destinados al pueblo mexicano para su predicación en ciertas solemnidades.

Nº	21
Autor	MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan
Título	Luz de verdades catholicas, y explicacion de la doctrina christiana: que siguiendo la costumbre de la casa professa de la Compañia de Jesus de Mexico todos los jueves de el año ha explicado en su Iglesia el Padre Juan Martinez de la Parra, professo de la misma Compañia ...
Publicación	Barcelona: por Juan Jolis ... se hallará en la misma imprenta, [s.a.]
Dimensiones	[16], 455, [21] p.; 31 cm
Signatura	T. 86136
Notas	Encuadernación en pasta con hierros dorados característica de la época. En la portada aparece el escudo de la Compañía de Jesús en pequeñas dimensiones y sin mucha calidad tipográfica. Además debemos resaltar que se encuentra deteriorada en su parte superior impidiendo la correcta lectura de la primera línea escrita. Consta de sello de la Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón, Badajoz.
Contenido	Conjunto de sermones destinados al pueblo mexicano para su predicación en ciertas solemnidades.

Nº	22
Autor	RÍOS, Guillermo de los
Título	Sermon que predico el P. Guillermo de los Rios, ... de la Compañía de Iesus desta ciudad de Mexico, ... en las fiestas que en ella se celebraron, en la canonizacion de la gloriosa Virgen Santa Teresa, en el Conuento de Carmelitas Descalços.
Publicación	Mexico: en la Imprenta del Bachiller Juan de Alcaçar ..., 1623
Dimensiones	[2], 32 h.; 20 cm
Signatura	T. 95805 (7)
Notas	Encuadernación en pergamino en buen estado de conservación. La obra de reducidas dimensiones comparte encuadernación con 9 obras más de diferentes materias, lugares y fechas de impresión. En la portada aparece un escudo de grandes dimensiones pero de escasa calidad tipográfica.
Contenido	Conjunto de sermones destinados al pueblo mexicano para su predicación en ciertas solemnidades.

Nº	23
Autor	SOLÍS Y RIVADENEYRA, Antonio de
Título	Historia de la conquista de México: población y progresos de la América septentrional conocida por el nombre de Nueva España.
Publicación	En Madrid: en la Imprenta de Don Antonio Mayoral: a expensas de la Real Compañía de Impressores y Libreros del Reyno, 1768
Dimensiones	[24], 549 p. 20 cm
Signatura	Se conservan 2 ejemplares de la misma edición: – H. 35044. Encuadernación en pasta típica de la época. Falto de portada y a partir de la página 527. Etiqueta impresa: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910. – H. 35003. Encuadernación en pergamino. Últimas páginas deterioradas afectando al texto. Aparece el sello de la Biblioteca del Seminario de San Atón, Badajoz.
Contenido	Recopilación de los hechos y sucesos que acontecieron durante la conquista de México.

Nº	24
Autor	
Título	Historia de la conquista de México: población y progresos de la América septentrional conocida por el nombre de Nueva España.
Publicación	En Barcelona: En la Imprenta de Lucas de Bezáres y Urrutia ..., 1756
Dimensiones	[28], 548, [14] p.; 28,5 cm
Signatura	H. 35074
Notas	Encuadernación en pasta con hierros dorados, en buen estado, característica de mediados del siglo XVIII. La portada se presenta a dos tintas (roja y negra) sin grabado. Consta del sello de la Biblioteca del Seminario Diocesano de San Atón, Badajoz. Ex-libris ms. «Soy de D. Diego Martinez de Ausejo, médico». Ex-libris imp. «Es del Dr. D. Francisco Javier Rodriguez Obregon».
Contenido	Recopilación de los hechos y sucesos que acontecieron durante la conquista de México.

CONCLUSIONES

Las conclusiones alcanzadas después del desarrollo de esta investigación son:

1. La *importancia del Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón* y la magnitud del fondo bibliográfico que en ella se alberga con más de 38.000 ejemplares de variadas temáticas.
2. El *importante fondo hispanista* que se conserva en este centro con más de 20 libros de los siglos XVII a XIX y la necesidad de su identificación para que puedan ser dados a conocer y formen parte reconocida de la cultura hispana.
3. La *relevancia que el fondo documental estudiado tiene para el conocimiento de aspectos religiosos* de la vida de los países hispanoamericanos desde el siglo XVII.
4. La *estrecha relación que existe entre Hispanoamérica y España* que puede ser comprobada al ver como una gran mayoría de libros de temática india han sido impresos en España o por impresores españoles.